

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Бібіков Д. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України

СТРАХ ПЕРЕД НЕСПАЛЕНИМИ НЕБІЖЧИКАМИ В НАРОДНИХ ВІРУВАННЯХ ДАВНЬОРУСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ СТУДІЇ

Попри значний інтерес багатьох поколінь дослідників, світоглядні уявлення середньовічного населення Східної Європи залишаються недостатньо вивченими. В давньоруських писемних джерелах відомості, пов'язані з народними віруваннями, є вкрай нечисленними та уривчастими, що зумовлено специфікою цих джерел. Брак достовірної інформації нерідко змушував навіть найавторитетніших фахівців вдаватися до відвертих домислів. Масовим різновидом джерел, який, до того ж, має властивість постійно поповнюватися, є матеріали поховальних пам'яток. З-поміж іншого, вони відображають динаміку змін у ідеологічній сфері; проте, вірна та об'єктивна інтерпретація цієї інформації є непростю задачею, що вимагає залучення всіх наявних писемних, етнографічних, лінгвістичних та інших даних. Спроба такого комплексного дослідження здійснена в даному нарисі, який стосується уявлень давньоруського населення про потойбічне життя.

У давньоруських писемних джерелах померлі, наділені надприродними можливостями, згадуються як “нав'є” або “оупири”. Мерців (“нав'є”), що вночі бродили вулицями міста, сучасники звинувачували в спалаху невідомої епідемії 1092 р. в Полоцьку та Друцьку: “тгъмь и члѣци глѣху аeko навѣе бьють Полочань”¹.

Слово “упир” вперше зустрічається в якості особистого імені. Священник, який 1047 р. переписав для новгородського князя Володимира Ярославича Тлумачення біблійної Книги пророків, підписав його “попъ Опиръ Лихиѣ”. Запис зберігся в дев'яти списках XV–XVI ст., проте, як видно з тексту, відповідає оригіналу XI ст. В першу чергу звертає на себе увагу дивне відхилення від церковного канону; аномальним для давньоруського іменослову є й поєднання двох прізвиць². Дослідники, як правило, не наважувалися коментувати загадковий антропонім або трактували його як язичницьке ім'я-оберіг, яке переписувач книги зберіг, навіть ставши священником³. Шведський славіст А. Шеберг припустив, що під цим іменем виступає Епір Небоязкий (Upir Ofeigr) – відомий автор рунічних написів на каменях другої половини XI ст. із Упланду. В такому випадку ім'я писаря виявляється звичайною транслітерацією, а його прізвисько має близьке значення в обох мовах⁴. Низка додаткових аргументів робить пояснення А. Шеберга наразі найбільш переконливим. У пізніші часи антропонім “Упир” зрідка зустрічається в якості прізвиська: у поземельних описах під 1495 і 1600 рр. фігурують імена селян Макарикъ Упиръ і Климъ Упиръ відповідно⁵.

Цінним джерелом вивчення середньовічних народних вірувань традиційно вважають церковні повчання, створені у відповідь на поширені в суспільстві єретичні віяння. Мабуть найвідомішим серед них є так зване “Слово про ідолів” – компілятивний твір, складений на основі повчання Григорія Богослова, доповненого відомостями про східнослов'янське язичництво (оригінальна назва – “Слово святого Григорья, изобретено в тольцех о том, како первое погани суще языци кланялися идоломъ и требы им клали, то и ныне творять”). Найдавніший варіант “Слова...” дійшов до нас у складі Паїсіївського збірника XIV–XV ст., а

¹ ПСРЛ / Ред. А. А. Шахматов. Т. 2. Ипатьевская летопись. Санкт-Петербург, 1908. Стб. 206.

² Бобрик М. А. Лих ли поп Упырь? (Значение эпитета *лихиѣ* в записи писца Толковых пророков) // Русский язык в научном освещении. 2014. № 1 (27). С. 267.

³ Столярова Л. В. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаменных кодексов XI–XIV вв. Москва : Наука, 2000. С. 13.

⁴ Sjöberg A. Pop Upir' Lichoј and the Swedish Rune-carver Ofeigr Upir // Scando-Slavica. 1982. 28. P. 109-124.

⁵ Туников Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен. Санкт-Петербург, 1903. С. 408.

написання протооригіналу різні дослідники датують від 1060-х рр. до кінця XIII – початку XIV ст.¹. За словами автора повчання, його сучасники, з-поміж інших божеств і “нижчих” істот, приносили жертви упирам і берегиням: “Тъмъ же богомъ требоу кладоутъ и творять и словенський языкъ: виламъ и Мокошъи, Дивъ, Пероуноу, Хърсу, роду и рожаницам, упиремъ и берегынямъ и Переплуту и вертячеся пютьъ емоу въ розгъхъ”². Такі свідчення – як вважають, запозичені зі “Слова про ідолів” – містяться у “Слові Іоана Златоуста”³.

Більшість дослідників ототожнювали згаданих у цих джерелах упирів із вампірами, демонічними створіннями⁴. За Б. О. Рибаківим, упирі та берегині символізують два протилежні начала – зло та добре⁵. В усіх слов’янських мовах “упир” звучить практично однаково⁶. Слово “вампір” (“vampire”) почало вживатися в Західній Європі наприкінці XVII – у XVIII ст.⁷. Нині його вважають запозиченим зі слов’янських мов⁸.

Наймасовішою, хоча й досить специфічною, категорією джерел є відомості про упирів (опирів, вопирів тощо) у слов’янських переказах і казках, записаних переважно у XIX ст.⁹ За різними етнографічними записами, упирі – це далеко не завжди померлі, та й узагалі не завжди колись були людьми; не всі серед них неодмінно чинять лихо. Однак детальний аналіз цих строкатих свідчень дозволяє виділити серед них архаїчний пласт народної міфології, що знаходить прямі паралелі в давньоруській літературі. Найчастіше під назвою “упирі” криються живі мерці, що вночі покидають могили та шкодять людям. Їх діями пояснювали епідемії, неврожай, повені та інші природні катаклізми, смерть худоби, навіть скисле чи вкрадене молоко¹⁰. Часто упирями ставали чаклуни чи великі грішники¹. Первісним,

¹ Срезневский И. Свидетельства Паисиевского сборника о языческих суевериях русских // Москвитянин. 1851. № 5. С. 56; Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. 2 // Записки императорского Московского археологического института. Т. 18. Москва, 1913. С. 20; Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. Санкт-Петербург. С. 146; Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. Москва : Наука, 1981. С. 11.

² Аничков Е. В. Указ. соч. С. 384.

³ Там же. С. 87-90.

⁴ Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. 1. Харьков, 1916. С. 69-71; Ловмянский Г. Религия славян и ее упадок (VI–XII вв.). Санкт-Петербург : Академический проект, 2003. С. 121; Мансика В. Й. Религия восточных славян. Москва : ИМЛИ РАН, 2005. С. 148-149.

⁵ Рыбаков Б. А. Указ. соч. С. 16.

⁶ Потебня А. А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий // Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российской при Московском Университете. 1865. Апрель-Июнь. Книга вторая. Москва, 1865. С. 280; Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX – начала XX века. Москва : Либроком, 2012. С. 41; Stachowski K. Wampir na rozdrożach. Etymologia wyrazu upiór ~ wampir w językach słowiańskich // Rocznik Slawistyczny. I. LV. 2005. S. 73.

⁷ Wilson K. M. The History of the Word “Vampire” // Journal of the History of Ideas. Vol. 46, No. 4 (Oct.-Dec., 1985). P. 579-581.

⁸ Wilson K. M. Ibid. P. 577-578, 583; Stachowski K. Ibid. S. 73; Токарев С. А. Указ. соч. С. 41; Хобзей Н. Гуцульська міфологія: етнолінгвістичний словник. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2002. С. 147.

⁹ Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. Т. 3. Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1958. С. 112-127; Иванов П. В. Народные рассказы о ведьмах и упырях // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Київ : Либідь, 1991. С. 488-497; Гнатюк В. Знадоба до галицько-руської демонології. Т. I // Етнографічний збірник. 1903. Т. XV. С. 159-174; т. II. Вип. 2 // Етнографічний збірник. 1912. Т. XXXIV. С. 64-84. Милорадович В. П. Заметки о малорусской демонологии // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Київ : Либідь, 1991. С. 407-412; Галайчук, В. Українська міфологія. Київ : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. URL: <https://textbook.com.ua/literatura/1549382778/s-18>.

¹⁰ Онищук А. Матеріали до гуцульської демонології. Записані у Зелениці, Надвірнянського повіта, 1907–1908 // Матеріали до української етнології. 1909. Т. XI. Ч. 2. С. 106, 109-110; Гнатюк В. Вказ. праця. Т. II. С. 64; Кирчів Р. Ф. Народні вірування та знання // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. Київ : Наукова думка, 1983. С. 211; Кирчів Р. Ф. Світоглядні уявлення і вірування // Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. Київ : Наукова думка, 1987. С. 249; Ефименко П. С. Упирі (из истории народных верований) // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Київ : Либідь, 1991. С. 499; Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. Москва : Наука, 1991. С. 420; Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии. Умершие неестественною смертью и русалки. Москва : Индрик, 1995. С. 99-108; Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. Київ : Обереги, 1992. С. 65; Левкиевская Е. Е. Низшая мифология славян // Очерки истории культуры славян. Москва : Индрик, 1996. С. 176; Войтович Н. М. Народна демонологія Бойківщини. Львів : СПОЛОМ, 2015. С. 92; Галайчук В. Вказ. праця.

більш архаїчним, мотивом такого перетворення деякі етнологи вважають передчасну, неприродну смерть, а також (особливо – в Балканському регіоні) – порушення правил поховального обряду².

Звинування “нечистих” мерців у всіх бідах є притаманним більшості народних традицій Старого світу³. Про побутування подібних забобонів серед давньоруського населення першим повідомляє Серапіон Печерський, котрий за рік до смерті став єпископом Володимирським. Там же, у Володимирі-на-Клязьмі, в 1274–1275 рр. було написано його п’яте повчання (“Слово про маловір’я”)⁴, відоме у складі Паїсієвського збірника XIV–XV ст. В цьому творі Серапіон виступав проти ексгумації тіл вішалників і потопельників, дією котрих пояснювали стихійні лиха: “Нынѣ же гнѣвъ божии видяци и заповѣдаете: хто буде удавленника или утопленника погреблѣ, не погубите людии сихъ, выгребите”⁵. У XVI ст. вірили, що внаслідок поховання в землю померлих неприродною смертю відбувається вимерзання весняних посівів. Про це свідчить назва одного з творів Максима Грека, котрий прибув до Москви 1516 р.: “Послание на безумную прелесть и богомерскую мудръствующихъ, яко погребанія для утопленнаго и убитаго бывають плодотлительны стужы земныхъ прозябеній”⁶. Буковинський єпископ Данило в своєму посланні 1790 р. виступав проти народного повір’я, згідно якого деякі мерці – “опирѣ” та “видмы” – викликають падіж худоби⁷.

Традиційним засобом знешкодження упирів уважався осиковий кілок, у чому виразно простежується вплив християнської традиції (осика – дерево, на якому повісився Іуда Іскаріот). Проте кілок допомагав не завжди і тоді вдавалися до більш радикального засобу – спалення трупу⁸. За деякими версіями, багаття було єдиним способом фізичної ліквідації померлих чаклунів⁹. Існують згадки про те, що вогнище чи свічка могли відлякувати померлих¹⁰. Рудиментом подібних уявлень Н. М. Войтович вважає зафіксовані на Бойківщині звичаї розводити багаття над могилою чи закидати тіло “нечистого” мерця гілками, сіном або соломою, котрі іноді підпалюють¹¹. Аналогічні звичаї документально фіксувалися в інших східнослов’янських регіонах. В Богемії, якщо ховали трупи не спляючи, на могилі три або сім днів горів вогонь¹².

Сюжети, пов’язані з мерцями, що оживали (“*draugr*”), часто зустрічаються в ісландських сагах. Для знешкодження небіжчика труп треба було ексгумувати та перепоховати, певним чином ізолювавши від світу живих, або ж – як крайній засіб – просто спалити¹³. У

¹ Ефименко П. С. Указ. соч. С. 503; Иванов П. В. Указ. соч. С. 481; Милорадович В. П. Указ. соч. С. 408.

² Левкиевская Е. Е. Указ. соч. С. 178; Войтович Н. М. Вказ. праця. С. 72, 78.

³ Гнатюк В. Купане і палене відьм у Галичині // Матеріали до української етнології. 1912. Т. XV. С. 180; Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии... С. 75-87; Войтович Н. М. Вказ. праця. С. 94.

⁴ Gorlin M. Serapion de Wladimir, prédicateur de Kiev // Revue des études slaves. 1948. Т. 24. Р. 21-28; Гудзий Н. К. Где и когда протекала литературная деятельность Серапиона Владимирского? // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1952. Т. XI. Вып. 5. С. 450-456.

⁵ “Слова” Серапиона Владимирского / Подг. текста, пер. и комм. В. В. Колесова // Памятники литературы Древней Руси: XIII в. Москва : Наука, 1981. С. 440-455. URL: <http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr45.htm>.

⁶ Сочинения преподобного Максима Грека. Ч. 3. Казань, 1862. С. 170-171; Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии... С. 93.

⁷ Франко И. Я. Сожжение упырей в с. Нагуевичах в 1831 г. // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Київ : Либідь, 1991. С. 516.

⁸ Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. II. Москва, 1868. С. 307; Podbereski A. Materýjały do Demonologii ludu ukraińskiego. Z opowiadań ludowych w powiecie Czehryńskim // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. 1880. Т. IV. S. 15; Ефименко П. С. Указ. соч. С. 500; Нечуй-Левицький І. Вказ. праця. С. 65; Токарев С. А. Указ. соч. С. 42.

⁹ Афанасьев А. Н. Народные русские сказки... С. 116; Иванов П. В. Указ. соч. С. 488.

¹⁰ Гнатюк В. Знадоби до... Т. I. С. 132; т. II. С. IX; Гнатюк В. М. Останки передхристиянського релігійного світогляду наших предків // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Київ : Либідь, 1991. С. 400.

¹¹ Войтович Н. М. Вказ. праця. С. 111-112, 119.

¹² Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии... С. 63-69.

¹³ Петрухин В. Я. Погребения знати эпохи викингов // Скандинавский сборник. Вып. XXI. Таллин: Ээсти Раамат, 1976. С. 153-154; Картамьшева Е. П. “Неблагополучные” умершие в славянской и скандинавской традициях: “заложные” покойники и “оживающие мертвецы” // Славяноведение. 2008. № 2. С. 60.

“Сагі про Греттіра” загиблий пастух Глам, що за життя був безбожником, почав виходити з могили, вбиваючи людей і худобу. Герой саги Греттір переміг Глама у двобої, після чого тіло останнього спалили¹. Аналогічним чином вирішували вчинити зі шкідливими мерцями герої “Саги про Людей з Піщаного Берега”, “Саги про людей з Лососячої Долини”, “Саги про людей з Флоуї” тощо². Воскресіння мертвих – практично єдиний мотив ісландських саг, що пов’язаний із надприродними явищами. Причому живі мерці згадуються мимохідь, в контексті цілком реалістичних подій³, не зважаючи на те, що більшість саг були записані вже у XIII ст.

Описані повір’я нерідко втілювали на практиці. Найвідоміша історія пов’язана з Лжедмитрієм I, одразу після вбивства котрого заколотниками навесні 1606 р. почалися сильні заморозки. По Москві пішов поголос, що цар, якого за життя підозрювали в чаклунстві, виходить із могили і викликає негоду. Труп Лжедмитрія викопали, спалили, а рештки змішали з порохом і вистрілили в бік Польщі⁴. 1796 р. у Жашкові під час засухи вирили з могили тіло повішеної селянки, котру вважали знахаркою, та спалили разом із труною⁵. В с. Березове Вижнє, на Гуцульщині, існувала місцевість під назвою “Згарище”, де за споминами старожилів раніше спалювали мертвих відьом і упирів⁶. Житель Коломийського повіту згадував про односельчанина, котрий помер від холоду, а після поховання докучав людям тим, що ходив і кричав. Після того, як тіло відкопали та спалили на терновому багатті за селом, безчинства припинились⁷.

Якщо упирем визнавали живу людину, вона також мала загинути на багатті⁸. Така ж доля очікувала звинувачуваних у чаклунстві, що навіть затвердили в доповненнях до кодексу Магдебурзького права⁹. Відьом, які коїли шкоду, засуджували до спалення згідно вказаних доповнень, що відображено в матеріалах судових справ (1652 р. – Бориспіль, 1666 р. – Гадяч, 1690 р. – Решетилівка, 1693 р. – Нові Санжари, 1730 р. – Кременець)¹⁰. Ще більше збереглося карних справ про самосуди (в абсолютній більшості випадків – спалення або “печення” на багатті; іноді – масові) над “упириями” чи “відьмами” у відповідь на мор, чуму чи-то посуху: 1710 р. – Олишівка, 1720 р. – Красилів, 1738 р. – Гуменець, 1770 р. – Війтівка, 1770 р. – Ярмолинці, 1821 р. – Ясениця-Сільна, 1827 р. – Микуличин (Волинь, Поділля, Гуцульщина)¹¹. Найвідомішою є розправа над упириями, здійснена 1821 р. в рідному селі І. Я. Франка, Нагуевичах у Пракарпатті, детально ним описана. Під час епідемії чуми кількох чоловіків визнали упириями, звинуватили в “потиннанні” односельчан і почали перетягати на ланцюгу через багаття. Важливо, що жертви розправи повмирали лише за два-три дні, а одна прожила сім років¹². Очевидно, важливим було не фізичне знищення, а очисна дія вогню, для якої достатнім було часткового обпикання тіл.

Хоча прийнято вважати, що практика “полювання на відьом” потрапила на територію України через Польщу з Західної Європи, де почалася в XIII ст.¹³, вона ґрунтувалася на загальноєвропейських, у тому числі – й місцевих, повір’ях. Під час боярського повстання в Галичі 1171 р. було спалено живцем коханку Ярослава Осмомисла Настасію (“Галичани же

¹ Сага о Греттире. / Перевод М. И. Стеблин-Каменского. Новосибирск : Наука, 1976. С. 58-64.

² Исландские саги. Т. 1. Санкт-Петербург : Нева, Летний сад, 1999. XXIV. URL: <http://norroen.info/src/isl/laxdaela/tu.html>; Исландские саги. Т. 2 / Пер. прозаич. текста с древнеисл., общ. ред. и коммент. А. В. Циммерлинга. Москва : Языки славянской культуры, 2004. С. 120-121.

³ Стеблин-Каменский М. И. Культура Исландии. Москва : Наука, 1967. С. 128.

⁴ Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. IX. Санкт-Петербург, 1821. С. 308.

⁵ Нечуй-Левицький І. Вказ. праця. С. 65.

⁶ Гнатюк, В. Купане і паленє... С. 198.

⁷ Там само. С. 196-197.

⁸ Ефименко П. С. Указ. соч. С. 500;

⁹ Антонович В. Б. Колдовство: документы, процессы. Санкт-Петербург, 1877. С. 6; Дуса К. Історія з відьмами.

Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVII–XVIII століть. Київ : Критика, 2008. С. 30-38.

¹⁰ Антонович В. Б. Указ. соч. С. 31; Гнатюк В. Купане і паленє... С. 182-185.

¹¹ Антонович В. Б. Указ. соч. С. 16-19; Гнатюк В. Купане і паленє... С. 186-188.

¹² Франко І. Я. Указ. соч. С. 522.

¹³ Гнатюк В. Купане і паленє... С. 182-185.

накладъше вгнь сожгоша ю...”¹), як нерідко вважають – за звинуваченням у чаклунстві². У “Слові про маловір’я” єпископа Серапіона згадано живцем спалених людей, звинувачених у стихійних лихах: “Обычай поганьскый имате: волхвамъ вѣру имете и пожагаете огнемъ неповинныя челоувѣки. Гдѣ се есть въ Писаньи, еже челоувѣкомъ владѣти обильемъ или скудостью? подавати или дождь, или теплоту?”³.

Як свідчать наведені вище матеріали, в традиційних уявленнях східних слов’ян фізіологічна смерть людини не заважала її потойбічному втіленню взаємодіяти зі світом живих, впливати на нього. На відміну від добрих духів (пращурів – “дзядів”), “нечисті” мерці ставали лихими істотами – упирами, що продовжували жити в своєму тілі. Ці уявлення виявилися настільки стійкими, що протягом практично дев’яти століть церква без особливого успіху намагалася з ними боротись. Вірогідно, за ранньослов’янської доби всі персонажі “нижчої” міфології були пов’язані зі світом померлих⁴. Можлива вказівка на виняткову давність культу померлих міститься вже у “Слова про ідолів”: “*И ти (слов’яни – авт.) начаша требы класти Роду и рожаницам – преже Пероуна, бога ихъ [А преже того клали требы оупирем і берегыням]*”⁵. Зазвичай цю згадку трактують буквально: як спробу давньоруського книжника реконструювати стадіальний розвиток слов’янського язичництва⁶. Можливо, такий екскурс в історію дохристиянських вірувань мав на меті довести їх штучну природу. М. М. Гальковський узагалі оголосив культ померлих “початковою релігією слов’ян”⁷; утім, І. І. Срезневський відхилив можливість означеної “періодизації язичництва”⁸.

Найнадійнішим способом позбавитись шкідливого небіжчика вважалося спалення тіла, в чому логічно вбачати відголоси язичницького поховального обряду. Аналогічним чином розцінюють згадки про кремацію “живих мерців” – “*draugr*” – ісландських саг⁹. За версією Т. Б. Лукінової, поширеною серед сучасних українських лінгвістів і етнологів, слово саме “упир” походить від праслов’янського кореня “руг” (або аналогічного грецького “πυρ”) – “вогонь” – і спочатку позначало неспаленого мерця¹⁰. Цю версію подано як найбільш вірогідну в етимологічних словниках української, хорватської та словенської мов: “Слово відбиває давню віру в очисну дію вогню і походить із часів, коли у слов’ян-язичників був обов’язковим обряд кремації; похований без цього обряду мрець нібито обертався на упиря”¹¹. Спроби деяких лінгвістів (зокрема – К. Стаховскі, М. М. Валенцової) спростувати гіпотезу Т. Б. Лукінової виглядають невдалими¹².

В якості ледь не основного контраргументу вказані дослідники апелюють до археологічного матеріалу, що буцімто свідчить про біритуальність ранніх слов’янських могильників. Насправді ж абсолютно домінуючим поховальним обрядом східних слов’ян починаючи з праслов’янських часів і до введення християнства (III ст. до н.е. – X ст. н.е.) була кре-

¹ ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. Стб. 564.

² *Томашиівський С.* Українська історія. Нарис І: Стародавні і середні віки. Львів: Вчора і нині, 1919. С. 80; *Полонська-Василенко Н.* Історія України. Том І: До середини XVII століття. Київ: Либідь, 1995. С. 165; *Войтович Л.* Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2006. С. 344.

³ “Слова” Серапіона...

⁴ *Левкиевская Е. Е.* Указ. соч. С. 176.

⁵ *Аничков Е. В.* Указ. соч. С. 385.

⁶ *Буслаев Ф. И.* Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Т. 1. Русская народная поэзия. Санкт-Петербург, 1861. С. 365. *Гальковский Н. М.* Указ. соч. Т. 1. С. 70; *Рыбаков Б. А.* Указ. соч. С. 11.

⁷ *Гальковский Н. М.* Указ. соч. Т. 1. С. 70.

⁸ *Срезневский И.* Указ. соч. С. 58.

⁹ *Петрухин В. Я.* Указ. соч. С. 153-154; *Саенко А. В.* “Неспокойно лежащие мертвецы” Исландии // Новое прошлое. 2018. №3. С. 123, 124.

¹⁰ *Лукінова Т. Б.* Давньослов’янські вірування в дзеркалі лексики слов’янських мов (до етимології слів упир, нетопир) // Мовознавство. 1981. №6. С. 62-63; *Хобзей Н.* Вказ. праця. С. 142; *Тяпкіна Н. І.* Демонологічна лексика української мови. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (Рукопис). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2006. С. 104-105; *Левкович Н.* Упир-дводушник в системі демонологічних уявлень бойків // Етнічна історія народів Європи. 2008. Вип. 25. С. 57; *Галайчук В.* Вказ. праця.

¹¹ Етимологічний словник української мови, Т. 6 / Уклад. Г. П. Півторак. Київ: Наукова думка, 1982. С. 38.

¹² *Stachowski K.* Ibid. S. 77-78; *Валенцова М. М.* Этнолингвистический комментарий к этимологии слова упирь // Труды Института русского языка. IV. Этимология. 2015. С. 104-105.

мація. За спостереженням О. В. Петраускаса, протягом усього періоду побутування обряду трупоспалення в Подніпров'ї зменшення відсотку кремаційних захоронень співпадали в часі з функціонуванням великих державних утворень – Скіфського царства, держави Германаріха, Давньої Русі¹. Власне, поширення інгумаційних поховань було щоразу пов'язане з припливом іноетнічного, неслов'янського населення. Найбільш ранні давньоруські трупопокладення представлені елітарними камерними гробницями X ст., традиція спорудження яких має скандинавські витоки.

Масовий і остаточний перехід до трупопокладення розпочався наприкінці X ст. Низка науковців схильна пояснювати цей процес соціально-економічними зрушеннями в суспільстві². Проте одночасну та повсюдну трансформацію обряду на широких просторах правого і лівого берегів Дніпра³ вірогідніше пов'язати з тотальною політикою християнізації новоздобутих територій. Типологічне розмаїття інгумаційних поховань кінця X–XI ст. переконує в тому, що нові вимоги з боку церкви полягали, в першу чергу, у відмові від спалення померлих. Водночас на деяких південноруських сільських кладовищах, поодаль від княжих фортець, кремацію практикували до кінця XI ст. (яскравий приклад – могильник Майдан-Липненський на Волині). А в периферійних районах Давньоруської держави трупоспалення зустрічалось і в XII ст. (*“иже творять Ватичи и нѣтъ”*), викликаючи осуд літописця⁴. Та це пояснюється не різницею в соціально-економічному розвитку окремих регіонів, а банальною нестачею церковного причту. Автор *“Слова про ідолів”* прямо говорить про міцні позиції язичництва в окраїнних районах Русі: *“Но і ноне но оукраінамъ молятсѣ ему проклятому богу Пероуноу [и Хърсоу и Мокоши и виламъ]”*⁵.

Південноруські інгумаційні захоронення яскраво демонструють пережитки обряду кремації, що видно вже на прикладі камерних гробниць X ст. Після спорудження поховальної камери, яка символізувала будинок померлого, на її перекритті (*“даху”*) часто розпалювали ритуальне вогнище, після чого перекривали його курганним насипом, не даючи перекриттю повністю перегоріти. К. О. Михайлов вважає залишки вогнища сталим елементом камерних поховань Східної Європи, притаманним для більшості з них⁶, хоча на території Південної Русі цей обрядовий елемент фіксується дещо рідше⁷. У Гньоздові ритуальні вогнища на місці курганів нерідко розпалювали й перед спорудженням поховальних камер⁸.

За підрахунками О. П. Моці, на території Південної Русі в понад 370 випадках у товщі курганних насипів зустрічалися вугілля та попіл, що становить 9% від загального числа досліджених підкурганних інгумаційних захоронень X–XIII ст. Ще частіше – близько 510 разів (відповідно, 12%) – вугілля, зола чи попіл фіксувалися біля тіл померлих⁹. Їх прошарки чи окремі грудки фіксують на кістках і навколо них, на кришках гробовищ чи на їх дні, на дні могильних ям, на рівні горизонту. Куди рідше зустрічаються ритуальні кострища (наприклад – Берестовець, Корост)¹⁰ та посудини, наповнені вугіллям (Сураж, Бриків, Білів, Ліплян-

¹ Петраускас О. В. Історія обряду кремації на території Середнього Подніпров'я у I тисячолітті н.е. Автореф. дис. на здоб. вс. ступ. к. і. н. Київ : Інститут археології НАН України, 1993. С. 1, 4.

² Моця А. П. Погребальные памятники южнорусских земель IX–XIII вв. Киев : Наукова думка, 1990. С. 28; Сухобоков О. В. *“Земля незнаєма”*: население бассейна Среднего Псла в X–XIII вв. (по материалам роменско-древнерусского комплекса в с. Каменное). Киев : Видавець Олег Філюк, 2016. С. 235–236; Комар А. В. Хронология могильника у с. Каменное // Сухобоков О. В. Указ. соч. С. 354–355.

³ Бібіков Д. В. Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.). Київ, 2020. С. 240; Бібіков Д. В. Ще раз про поховальний обряд роменської культури // Археологія і давня історія України. 2021. Вип. 3 (40) (в друці).

⁴ ПСРЛ. Т. 2. Ипатьевская летопись. Стб. 10.

⁵ Аничков Е. В. Указ. соч. С. 385.

⁶ Михайлов К. А. Элитарный погребальный обряд Древней Руси. Санкт-Петербург : Бранко, 2016. С. 84–85.

⁷ Бібіков Д. В. Конструктивні особливості камерних поховань доби вікінгів у Середньому Подніпров'ї // Археологія і давня історія України. 2020. Вип. 2 (35). С. 297.

⁸ Михайлов К. А. Указ. соч. С. 84

⁹ Моця А. П. . Указ. соч. С. 29.

¹⁰ Штейнгель Ф. Р. Раскопки курганов в Волынской губернии, произведенные в 1897–1900 гг., 1905. С. 14, 25.

щина, Берестовець, Миропіль)¹, які могли імітувати поховальні урни.

За характером обряду серед поховальних пам'яток Південної Русі виділяються комплекси зі слідами часткового або неповного трупоспалення. На відміну від звичайних кремаційних захоронень, вони містять кістяки, обвуглені (іноді – розколоті) під дією високих температур, проте – цілі. Спалення, очевидно, зазнавали тільки м'які тканини. На місці поховань завжди фіксують потужні вугільні прошарки, ґрунт навколо скелетів сильно прокалений. Крім захоронень Гочевського могильника, тіло небіжчика завжди поміщали до труни, спаленої разом із ним. Найбільшого поширення даний обряд набув на території Волині (Лище-1, Білів, Старожуків-2, Пересопниця). Також часткова кремація зустрічається на Прикарпатті (Підгірці, Кам'янопіль), Дніпровському Лівобережжі (Гочево). Практично всі перераховані некрополі розпочали своє функціонування наприкінці X ст. Самі поховання за складом інвентарю датуються в межах кінця X – початку XII ст.; вужче – кінцем X – початком XI ст. – можна датувати курган № 2 могильника Лище-1, де знайдено лопатеву намистину². В межах кожного з некрополів захоронення з частковим трупоспаленням становлять лише від 3 до 7% досліджених поховань. На нашу думку, такий мізерний їх відсоток може відображати факт недовгого побутування обряду.

Типологічно подібним є різновид обряду, при якому трупокладення здійснювалися в гробовищах, які під час поховальної церемонії підпалювалися ззовні чи зсередини. Подібні комплекси подекуди зустрічаються не лише на курганних могильниках (Білів, Старожуків-2, Житомир, Селець, Буки, Кветунь), але й на міських ґрунтових цвинтарях (Чернігів). Іноді прилегли до обвуглених дощок кістки частково кальцинувалися.

Уже сам по собі факт лише часткового дотримання ритуалу свідчить про певну кризу язичницького світогляду. Деякі обрядові елементи переконують у тому, що люди, котрі практикували обряд часткової кремації, вважали себе християнами. Такими елементами є вміщення тіла померлого до труни та покладення рук, або – однієї з них, у район грудей або живота. Поза сумнівом, неповна кремація та інгумація в обпалених гробовищах належать до численних перехідних форм обряду, орієнтовано датованих кінцем X – початком XI ст.

Поховальний обряд є відображенням уявлень про потойбічний світ – одну з основ будь-якої релігії. Маємо підстави припускати, що за ранньослов'янської доби неспалений небіжчик уважався “нечистим” і шкідливим. Характерно, що лише таким мерцям народна традиція приписувала здатність відроджуватися в своєму тілі: очевидно, досягти потойбічного світу вони не могли. Болісний для народної свідомості процес відмови від усталеної віками кремації померлих розтягнувся на десятки і сотні років. Рудименти обряду трупоспалення, як свідчить наведений нами огляд писемних і етнографічних джерел, в окремих регіонах продовжували існувати до XIX ст. У давньоруську епоху такі рудименти були дуже поширеним явищем: до їх числа відносяться розведення ритуальних вогнищ, посипання вугіллям, обпалювання гробовищ, часткова кремація тощо. Всі ці обрядові риси виглядають як спроба досягти “компромісу”, узгодивши необхідність очищення вогнем із новими вимогами церковників.

¹ Антонович В. Б. Раскопки курганов в Западной Волини // Труды XI АС. 1901. Т. 1. С. 137; Мельник Е. Н. Раскопки в земле лучан // Труды XI АС. 1901. Т. 1. С. 530; Штейнгель Ф. Р. Указ. соч. С. 24; Моця А. П. Указ. соч. С. 34.

² Корзухина Г. Ф. О технике тиснения и перегородчатой эмалев древней Руси X–XII вв. // КСИИМК. 1946. XIII. С. 46–48.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021